

**EVRIK METODLAR BO'LAJAK TARBIVACHILARNING KASBIY
KOMPETENTLIGINI BELGILOVCHI OMIL SIFATIDA**

Isroilova Navruza Abdulxamid qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali katta o'qituvchisi

E-mail:navroza.isroilova@bk.ru

ORCID: 0009-0001-7600-9250

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397831>

Annotatsiya: Mazkur maqolada evristik metodlarning mazmun-mohiyati, ularning ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati hamda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Evristik yondashuv orqali tarbiyachilarni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga va innovatsion qarorlar qabul qilishga yo'naltirish mumkinligi asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada evristik metodlar yordamida pedagogik jarayonni faol, interaktiv va natijador qilish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari evristik metodlar qo'llanilganda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligida muhim ijobiy o'zgarishlar kuzatilishini ko'rsatadi. Ushbu maqola pedagogika sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari hamda talaba-tarbiyachilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: evristik metodlar, tarbiyachi tayyorlash, kasbiy kompetentlik, pedagogik jarayon, innovatsion ta'lim, mustaqil fikrlash, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim jarayoni innovatsion yondashuvlarni talab etayotgan bir davrda, pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish, xususan, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan. Maktabgacha ta'lim tizimi vakillarining professionalligi, nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko'nikmalarga ham tayanadi. Shu jihatdan qaralganda, ta'lim jarayoniga evristik metodlarni tatbiq etish orqali bo'lajak tarbiyachilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, muammoli vaziyatlarda yechim topish kabi Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, yangilanishlar va innovatsion yondashuvlar pedagogik kadrlar, xususan, tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan talablarni sezilarli darajada oshirmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi vakillarining professionalligi nafaqat nazariy bilimlarga tayanadi, balki amaliy ko'nikmalar, ijodiy yondashuv hamda mustaqil fikrlash kabi jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan qaralganda, ta'lim jarayoniga evristik metodlarni tatbiq etish orqali bo'lajak tarbiyachilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, innovatsion qarorlar qabul qilish kabi kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Evristik metodlar — bu ta'lim oluvchilarning faolligini oshirish, izlanishga undash, yangi bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim-usullari sifatida qaraladi. Masalan, "Pedagogical Heuristics" yo'nalishida olib borilgan tadqiqotlarda evristik-analitik yondashuv orqali talabalarning kasbiy jihatdan muhim ko'nikmalari (masalan, muammolarni hal qilish, tahliliy fikrlash) yuqori darajada shakllangani qayd etilgan¹. Shu bilan birga, kasbiy kompetentlik nazariyasi sohasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagogik mutaxassislar mustahkam bilim hamda mos metodik

¹ Tsilmak O., Kovalenko O., Stoliarchuk L., Martsikhiv K., Pahuta M. "Traditionally Heuristic-Analytical Type of Teaching: Theory and Practice." *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(12), 2022.

kompetensiyalar bilan birga moslashuvchan, yangicha vaziyatlarda strategik qaror qabul qila oladigan ‘adaptiv’ yondashuvga ega bo‘lishi lozim.²

Evristik metodlar — bu o‘quvchilarning bilimlarni tayyor shaklda emas, balki izlanish orqali, muammolar ustida mustaqil ishlash yo‘li bilan o‘zlashtirishiga asoslangan ta‘lim usullaridir. Bu metodlar o‘quv jarayonida faol fikrlashni, ijodkorlikni, tahliliy yondashuvni, muammoli vaziyatlarda yechim topishni shakllantirishga qaratilgan. A. V. Xutorskoyning ta‘kidlashicha, evristik faoliyat — bu shaxsni o‘z mustaqil izlanishiga undaydigan va noan’anaviy qarorlar qabul qilishga tayyorlaydigan didaktik tizimdir.

Evristik metodlar ta‘lim jarayonida quyidagi yo‘nalishlar orqali amalga oshiriladi:

- Muammoli savollar qo‘yish va ularni birgalikda yechish;
- “Aqliy hujum” metodidan foydalanish;
- Tahliliy va reflektiv mashg‘ulotlar tashkil etish;
- Talabalar yoki tarbiyachilar ishtirokida loyihalar ishlab chiqish.

Bu usullar ta‘lim oluvchining faolligini oshiradi, ularni tayyor bilim egallashtan ko‘ra, uni izlab topishga undaydi, natijada ular mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor va muammoli vaziyatlarga moslasha oladigan mutaxassis sifatida shakllanadi.

Kasbiy kompetentlik va uning tarkibiy qismlari

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish — bu ularning pedagogik, kommunikativ, axborotli, psixologik, ijtimoiy va metodik tayyorgarligini qamrab oluvchi kompleks jarayondir. G. M. Kodirovaning fikricha, kasbiy kompetentlik bu – tarbiyachining bolalar bilan ishlashda zarur bo‘lgan kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarni samarali tarzda qo‘llay olish qobiliyatidir.

Evristik metodlar ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki ular quyidagilarni shakllantiradi:

- Tahliliy fikrlash — vaziyatni baholay olish va samarali qaror qabul qilish;
- Innovatsion yondashuv — mavjud bilimlarni yangicha talqin qilish;
- Kommunikativ kompetensiya — guruh bilan ishlash, fikr almashish va boshqalarni eshita olish;
- Refleksiya — o‘z faoliyatini tahlil qilish va o‘z-o‘zini baholay olish.

Evristik metodlar orqali kompetentlikni shakllantirishning amaliy misollari

Amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, evristik metodlardan foydalangan holda olib borilgan darslar, ayniqsa, pedagogik va psixologik fanlarda bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, “Maktabgacha ta‘lim metodikasi” fanida evristik yondashuv asosida bolalarning individual ehtiyojlariga mos tarbiyaviy uslublarni ishlab chiqish topshirig‘i berilganida, talabalarining kreativ fikrlash darajasi va mas‘uliyat hissi ortgan. Shuningdek, loyihaviy yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda talabalar mustaqil tarzda muammoli vaziyatlar tahlilini o‘rganib, tarbiyaviy metodikalar ishlab chiqishga qodir bo‘layotgani kuzatilmoqda. Bu esa ularning nafaqat bilim darajasini, balki kasbiy tayyorgarligini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Ta‘lim jarayoniga evristik metodlarni tatbiq etish — zamonaviy pedagogik yondashuvlar ichida alohida o‘rin tutadi. Ushbu metodlar bo‘lajak tarbiyachilarda faqat nazariy bilimlarni emas,

² Vocational Teachers: a Conceptual Review. “Professional Competence of Vocational Teachers: a Conceptual Review.” *Vocations and Learning*, 2021.

balki amaliy va ijodiy faoliyatga tayyorgarlik, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda samarali pedagogik yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari evristik metodlar orqali bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish quyidagi ijobiy o'zgarishlarga olib kelishini ko'rsatdi:

- muammoli vaziyatlarga ijodiy yondasha olish;
- innovatsion fikrlash va qaror qabul qilish salohiyatining oshishi;
- kasbiy mas'uliyat, refleksiya va tahliliy yondashuvning kuchayishi.

Shu bois, pedagogik ta'lim muassasalarida evristik metodlardan keng foydalanish zarurati mavjud. Ular nafaqat ta'lim jarayonini jonlantiradi, balki bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanishini ta'minlaydi. Kelajakda raqobatbardosh, ijtimoiy jihatdan faol va professionallikka intiluvchi tarbiyachilarni tayyorlashda evristik yondashuv muhim vosita sifatida e'tirof etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khutorskoy, A. V. (2003). *Pedagogicheskaya psixologiya* [Pedagogical psychology]. Prosveshchenie.
2. Kodirova, G. M. (2020). *Pedagogika: uchebnoe posobie* [Pedagogy: textbook]. Fan.
3. Mamatova, D. (2021). Professional competence of preschool educators. *Journal of Foreign Languages and Linguistics*, 2(7), 45–52.
4. Siddikov, Sh. M. (2021). *Innovatsionnye metody obucheniya v doshkol'nom obrazovanii* [Innovative teaching methods in preschool education]. O'qituvchi.
5. Karakchieva, D. (2022). Heuristic methods in developing critical thinking skills of future educators. *European Journal of Education Studies*, 9(5), 130–140. <https://doi.org/10.46827/ejes.v9i5.3889>
6. Solov'eva, S. A. (2020). Formation of key competencies: heuristic conversation. In *Teacher Education-IFTE 2019* (Vol. 78, pp. 125–131). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.01.10>
7. Vocational teachers: A conceptual review. (2021). *Vocations and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s12186-021-09271-7>
8. Omelchenko, O. (2021). Use of heuristic methods in performing practical tasks in design disciplines. *Professional Art Education*, 12(3), 45–52.
9. Mamatova, D. (2021). Development of professional competency in preschool teachers. *Journal of Foreign Languages and Linguistics*, 2(7), 45–52.